

BIOLOGIK FAOL QO‘SHIMCHALARNING TIBBIYOTDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

S.D. Aminov

Toshkent Pediatriya Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928395>

Annotatsiya. *Biologik faol qo‘shimchalar (BFQ)- inson organizmidagi fiziologik buzilishlarning oldini olish hamda sog‘lom balansni tiklash maqsadida yoki organizmni zarur bo‘lgan foydali moddalar bilan to‘ldirish uchun mo‘ljallangan, xamda tarkibida kelib chiqishi tabiiy yoki tabiiyga o‘hshash sunniy biologik faol moddalar va probiotik komponentlar mavjud bo‘lgan oziq-ovqat mahsulotlaridir.*

Ular ovqatlanishdagi kamchiliklarni bartaraf etib, organizm uchun kerakli bo‘lgan moddalarni ozlashtirishini kuchaytiradi, hamda tananing ichki quvvatini oshirib, ko‘plab kasalliklarning hafini kamaytiradi. Ushbu maqolada biologik faol qo‘shimchalarni farmakologik xususiyatlari, qo‘llanilishi va dori vositalaridan farqli tomonlari yoritib berilgan.

Kalit so‘zlari: *biologik faol qo‘shimchalar, dori vositalari, oziq ovqat qo‘shimchalari, parhez taomlar, vitaminlar, minerallar, nutrisevtiklar, parafarmatsevtikalar.*

Аннотация. *Биологически активные добавки (БАДы) - это пищевые продукты, содержащие искусственные биологически активные вещества и пробиотические компоненты естественного или природного происхождения, предназначенные для предотвращения физиологических нарушений в организме человека и восстановления здорового баланса или для пополнения организма необходимыми питательными веществами.*

Они устраняют недостатки в питании, повышают усвоение организмом необходимых веществ, а также повышают внутреннюю силу организма, уменьшая частоту многих заболеваний. В данной статье приведены фармакологические свойства биологически активных веществ, их применение и отличия от лекарственных препаратов.

Ключевые слова: *биологически активные добавки, лекарственные препараты, пищевые добавки, диетические блюда, витамины, минералы, нутрицевтики, парафармацевтические препараты.*

Abstract. *Biologically active additives (BFC) are food products containing artificial biologically active substances and probiotic components of natural or natural origin, designed to prevent physiological disorders in the human body and restore a healthy balance or to replenish the body with necessary nutrients.*

They eliminate nutritional deficiencies, increase the body's absorption of necessary substances, and they also increase the internal strength of the body, reducing the frequency of many diseases. This article describes the pharmacological properties of biologically active substances, their use and differences from medicines

Keywords: *biologically active additives, medicines, dietary supplements, vitamins, minerals, nutraceuticals, parapharmaceuticals.*

Kirish. *Qadim zamonlardan beri odamlar turli xil hayvonlarning a‘zolari, o‘simlik barglari, ildizlari, mevalari, qobig‘i, poyalari va mineral moddalar bilan bir qatorda ba‘zi bir oziq-*

ovqatlarda ham shifobaxsh xususiyatlar borligini aniqlashgan. Ular, tanadagi biologik faol moddalarning yetishmasligini bartaraf etish uchun mo'ljallangan deb hisoblashgan (2).

Oziqlanish - bu insonning tashqi muhit bilan aloqasini vositachilik qiladigan va aholining sog'lig'ini belgilaydigan eng muhim omillardan biridir. Ma'lumki ovqat ratsionining ozuqaviy zichligi, ya'ni ozuqaviy va biologik faol moddalar bilan to'yinganligi ham ovqat sifatini o'zgartirmaydi.

Ishning dolzarbligi va maqsadi. Biologik faol birikmalarning etishmasligi natijasida quyidagi holatlar yuzaga keladi: - organizmni atrof-muhitning salbiy omillariga chidamliligining pasayishiga olib keladi (noto'g'ri adaptatsiya) (3), -immunitet tanqisligi holatlarining shakllanishiga, - antioksidant mudofaa tizimlari faoliyatining buzilishiga, - kasalliklarning surunkalili holatiga o'tishiga, -kasallikning kuchayish xavfi ortishiga, -hayot sifatining pasayishiga va terapevtik chora-tadbirlar samaradorligining kamayishiga olib keladi. Shuning uchun biologik faol qo'shimchalarni o'rganish va ulardan to'g'ri foydalanish katta ahamiyatga ega.

Olingan natijalar. Biologik faol moddalar (BFM) - bular past konsentratsiyalarda tirik organizmlarning ya'ni: inson organizmiga, o'simliklarga, hayvonlar organizmiga va zamburug'larga nisbatan yuqori fiziologik faollikga ega bo'lgan, kimyoviy moddalar bo'lib, hujayralarini alohida guruhlari bo'lib hisoblanadi. Biologik faol moddalarga fermentlar, garmonlar, vitaminlar, o'sish stimulyatorlari, pirogenlar va boshqalar kiradi. BFM ning tarkibidagi mikroelementlar biologik faol oziq - ovqat qo'shimchalarining bir qismi sifatida, terapevtik va profilaktik maqsadlarda keng ko'lamda qo'llaniladi. Malumki, balansli ovqatlanish- sog'ligimizni asosidir. Biologik faol ozuqaviy qo'shimchalar bizning parhezimiz meyorida bo'lishini taminlash uchun lozim bo'lgan birikmalar majmuidir. Ular o'simlik, hayvonot yoki mineral hom ashyolardan olinadigan tabiiy moddalar hisoblanadi, shuningdek kimyoviy yoki ba'zi hollarda mikrobiologik sintez yo'li bilan ham olinadi.

Bugungi kunda dunyo aholisining katta qismini nosog'lom turmush tarzi tufayli surunkali kasalliklar bezovta qilib kelmoqda. Jumladan o'tgan yil yakuniga ko'ra, dunyoda o'lim holatiga sabab bo'luvchi omillarning 30% chekish, 8% alkogol mahsulotlarini istemol qilish, 27% boshqa holatlar tashkil etgan bo'lsa, 35% holatda oziq ovqat tarkibidagi zararli moddalar va noto'g'ri ovqatlanish tufayli yuz berganligi aniqlangan. Hususan mamlakatimizda ham aholining 56% ni ortiqcha vazn, 30% ni surunkali kasalliklar, bezovta qilib kelmoqda. Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda 10,7 million aholi sog'lom turmush tarzini olib bormaydi. Bu kabi omillar mamlakat taraqqiyotiga qaratilgan har bir islohatlarni amalga oshirishda, faol fuqarolik jamiyatini shakllantirishga bevosita salbiy tasir ko'rsatadi.

Shu bois, so'ngi yillarda sog'lom turmush tarziga oid qator normativ huquqiy hujatlar qabul qilinib, qator chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ayni kunlarda keng jamoatchilik tomonidan qizg'in muhokama qilingan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini «Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili» da amalga oshirishga oid davlat dasturi loihasida ham «To'g'ri ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi» umum milliy harakatini boshlashga qaratilgan alohida vazifalardan biridir.

Organizmga mikroelementlarning kerakli miqdorini ta'minlash uchun zamonaviy oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy zichligi (massa birligi uchun tanaga foydali bo'lgan komponentlarni ko'proq bo'lishi tushiniladi) yuqori bo'lishi kerak. Buning uchun 3 ta asosiy yondashuv mavjud. Ulardan birinchisi, diyetani sog'lom va to'yimli qilish uchun o'zgartirishlar kiritish. Masalan, Finlyandiyada 20 yildan ortiq vaqt davomida sog'lom ovqatlanish sohasida

samarali davlat siyosati amalga oshirildi (1972 yildan 1992 yilgacha finlar 2-3 baravar ko'p sabzavot va mevalarni iste'mol qila boshladilar, cho'chqa yog'i iste'molini kamaytirdilar, buning natijasida iste'mol qilingan ovqatlar tarkibidagi xolesterin miqdori 16% ga kamayganligi tufayli, yurak-qon tomir kasalliklaridan o'lim erkaklarda 55% va ayollarda 68% ga kamaygan.

Ikkinchi usul – asosiy ovqatlanish ratsioni bo'lgan mahsulotlarni: osh tuzini (yod bilan), unni (vitamin va mineral moddalarni qo'shish), o'simlik moyi va margarinlarni (A va D vitaminlar bilan) boyitishdan iboratdir. Masalan, 1994 yildan beri AQSH da unni foliy kislotasi bilan majburiy boyitish natijasida, og'ir nerv naychalari nuqsonlari - anensefali bilan tug'ilish holatlarini 40-50% ga kamayganligi aniqlangan (8,9).

Uchinchi yo'li – sog'lom organizmni asosi bo'lgan, sifatli ovqatlanish muammolarini yechish uchun, biologik faol oziq-ovqat qo'shimchalaridan keng foydalanish zarur. Biologik qo'shimchalarining tasnifi juda ko'p bo'lib, ularning asosida BFQ komponentlari yotadi, ularning fiziologik ta'siri va funksional holatiga ko'ra qo'llanilishi, tayyorlash usullari va ishlab chiqarish shakllari turlicha bo'ladi (6). Shunday qilib, BFQ funksional maqsadida qo'llanilishiga ko'ra 2 guruhga: nutritsevtiklar va parafarmatsevtiklarga [4] bo'linadi.

Nutritsevtiklar - bu inson oziq-ovqatining kimyoviy tarkibini tuzatish uchun ishlatiladigan (oziq moddalarning qo'shimcha manbalari: oqsillar, aminokislotalar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar, minerallar) biologik faol qo'shimchalardir. Nutritsevtik vositalardan foydalanishning asosiy maqsadi insonning ovqatlanish holatini yaxshilash, sog'lig'ini mustahkamlash va bir qator kasalliklarning oldini olishdan iborat [5].

Parafarmatsevtiklar - bu organlar va tizimlarning funksional faoliyatining fiziologik chegaralarida ushlab turuvchi, profilaktik va yordamchi terapiyani qo'llab- quvvatlash uchun ishlatiladigan parhez qo'shimchalardir. YAni, fiziologik ta'sirga ega bo'lgan va turli kasalliklarning oldini olish uchun ishlatiladigan tabiiy vositalardir. Parafarmatsevtik oziq-ovqat qo'shimchalariga, masalan, eubiotiklar yoki probiotiklar kiradi, bular - ovqat hazm qilish trakti mikroflorasining tarkibi va biologik faoligiga normallashtiruvchi ta'sir ko'rsatadigan tirik mikroorganizmlar yoki ularning metabolitlarini o'z ichiga olgan biologik faol qoshimchalardir.

Biologik faol qoshimchalarni dori vositalaridan farqi shundaki, dori vositalari muhim kimyoviy formulaga ega, BFQ esa biologik faol moddalarning aralashmasidir. Dori vositalarini organizmga «og'iz orqali» yoki «parenteral» yo'l bilan kiritiladi, biologik faol qo'shimchalarni esa, faqat ovqat paytida ovqat bilan birga ishlatiladi (7).

Dori vositalarining biologik faol qo'shimchalardan yana bir o'ziga xos xususiyatli farqi shundan iboratki, dori vositalarini tarkibi har doim standartlashtiriladi, biologik faol qo'shimchalarning aniq dozasi ko'rsatmalarda majburiy ravishda belgilanadi (10). Qoyda tariqasida, parhez qo'shimchalarida faol moddalarning tarkibi standartlashtirilmagan, aniqlanmagan va ko'pincha juda keng chegaralarda – samarasiz holatdan - xavfligacha o'zgarishi mumkin. Shu sababli, hozirgi vaqtda dorixonalarda, bir xil tarkibga ega bo'lgan ikkita doridan biri dori sifatida, ikkinchisi esa biologik faol qo'shimcha sifatida sotiladigan holatni kuzatish mumkin.

Har bir dori vositasining o'ziga xos ta'sir mexanizmi, effekti mavjud, va ularning effektlari ishonchli darajada aniqlangan va instruksiyasida ko'rsatilgan. Dori vositalarini ta'sir qilish natijasi qo'llashdan keyin nisbatan tez kelib chiqadi, ammo, odatda dori to'xtatilgandan keyin tugaydi (11). Biologik faol qo'shimchalarning effektlari tanlab ta'sirga ega emas va aksariyat hollarda tananing turli xil a'zolarining tashqi va ichki omillar ta'siriga moslashish reaksiyalarining universal mexanizmlarini boshlash orqali amalga oshiriladi. Bunday holatlarda BFQ ta'sirini ko'rish qiyin, chunki ular kasalliklarning paydo bo'lishining oldini olishdan iborat va ko'pincha

bir necha yil ichida erishiladi. Bu esa BFQ larni uzoq muddatli qabul qilishni talab qiladi. Tajribalarga ko‘ra, bir necha yil ichida baliq yog‘ini istemol qilish, qon tomirlarini elastiklik darajasini 20% oshirgan, bu esa yurak-qon tomir kasalliklarini rivojlanish xavfini sezilarli darajada kamaytirgan.

Xuddi shu holatni barcha qo‘shimchalar haqida ham aytish mumkin, masalan ularni asosan kelib chiqishi mumkin bo‘lgan ba‘zi bir kasalliklarni, yurak xuruji, yoki saraton kasalligini rivojlanishining oldini olishi mumkin. Shunday qilib, BFQ qisqa muddatli qo‘llash insonga hech qanday foyda keltirmaydi. Natijada bemorlar surunkali kasalliklardan halos bo‘lishi uchun BFQ ni nazoratsiz ishlatishga murojaat qilishi mumkin, ya‘ni preparatni ko‘p miqdorda, shuningdek unga mos kelmaydigan dorilar bilan qabul qilishi mumkin.

BFQni qo‘llanilishi. Biologik faol qo‘shimchalarni, dori-darmonlardan ajratib turadigan eng muhim hujjat bu retsept. BFQ ni sog‘lom odamlar, kasalliklarni oldini olish uchun qabul qilgani ma‘qul. Dori vositalarini esa, bemorga tibbiy mutaxassislar tomonidan kerak bo‘lganda va patologik holatni tekshirish va tashxislashdan keyin belgilangan klinik tavsiyalarga muvofiq buyuriladi. Kasallikni davolash yoki oldini olish uchun shifokor nazoratsiz qabul qilish tavsiya etilmaydi.

BFQ turli xil kasalliklarda ishlatilishi mumkin, qachonki, har doim maxsus terapiyani qo‘llash bilan bir qatorda, agarda BFQ shifobahsh parhez ovqatining elementi sifatida bo‘lganda, har qanday dori vositasi bilan birga ishlatish mumkin. Lekin shuni inobatga olish kerakki, BFQ bilan dori vositasi birga qo‘llanilganda kelib chiqishi mumkin bo‘lgan salbiy ta‘sirni oldini olish choralari hisobga olish kerak. Shuning uchun, har bir BFQ ni yorlig‘ida u qanday ozuqaviy yetishmayotgan birikmalar manbai ekanligini va ushbu birikmalarning bir porsiyada qancha ekanligini ko‘rsatish kerak. BFQ ning samaradorligi. BFQ ni samaradorligi va qo‘llanilishini baholashning eng munosib vositasi sifatida "Dalillarga asoslangan tibbiyot" usullarining umum e‘tirof etilishini hisobga olgan holda, amaliyotda samaradorligi isbotlangan va shubha tug‘dirmaydigan dorilar bo‘lgandagina keng qo‘llash mumkin.

Samaradorlikni tahlil qilish vositasi sifatida «Dalillarga asoslangan tibbiyot» nuqtai nazariga ko‘ra BFQ lar, mutlaq ko‘p hollarda na foydasi, na zarari isbotlanmagan. BFQ samaradorligini baholash muammosini muhokama qilish uchun ularni 2 ta katta guruhga bo‘lish tavsiya etiladi: vitamin va mineral komplekslar (VMK) va parafarmatsevtiklar (12). Mineral komplekslarni samaradorligini baholash muammosi vitaminlar va multivitaminli komplekslar farmakopeyasida keltirilgan ma’lumotlarga asoslangan. Shu bilan birga, BFQ standartlashtirilgan va takrorlanadigan tarkibga ega, shuning uchun ularning klinik sinovlar o‘tkazish shartlari o‘xshaydi. Vitamin va mineral qo‘shimchalar isbotlangan tibbiyot amaliyotiga ko‘ra samaradorlikka ega, va davolash amaliyotida o‘nlab yillar davomida foydalanib kelingan.

Shu bilan birga, BFQ ni mutlaq ko‘pchiligining klinik tadqiqotlari umuman o‘tkazilmagan, yoki ularning sifati hech qanday talabga javob bera olmaydi. Shuning uchun shifokorlar biologik faol qo‘shimchalarni ko‘pi bilan 20% dan ko‘p bo‘lmagan hollarda buyurishadi. Bunday holat, BFQ ni iste‘mol qilish bilan bog‘liq bo‘lgan ta‘sirlar to‘g‘risida ishonchli ma‘lumotlar bo‘lmaganligi uchun, nazoratsiz vositalar deb hisoblanishi mumkin.

BFQ tarkibiga kiruvchi komponentlar homiladorlik davrida foydalanish uchun qarshi ko‘rsatma hisoblanadi, chunki homila uchun ham, ona uchun ham jiddiy oqibatlar olib kelishi mumkin. Surunkali arterial gipertenziya tashxisi qo‘yilgan, yoki homiladorlikning 12 - 19 haftasiga qadar preeklampsiya bilan og‘rigan ayollarga vitamin C (1000 mg) va vitamin YE (400

XB) buyurilgan. Vitamin C va vitamin YE yuqorida keltirilgan dozada qabul qilinganda vaqtidan oldingi bola tushish xavfi oshib borgan.

Ushbu mahsulotlar guruhi orasida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan, hamda turli yoshdagi bolalar uchun moljallangan BFQ mavjud. Bunday BFQ ko‘pincha mikroelementlar (vitaminlar, minerallar, to‘yinmagan yog‘ kislotalarining ayrim turlari va boshqalar) manbai hisoblanadi. Belgilangan tarkibga ega bo‘lgan mahsulotlarni bolalar amaliyotida qo‘llashga qarshi ko‘rsatma yo‘q, chunki barcha yosh guruhlardagi bolalarda ko‘pincha, yuqorida keltirilgan tarkibiy qismlarning bolalar ovqatlarida yetishmovchiligi aniqlangan. Biroq, so‘nggi bir necha yillar ichida ishlab chiquvchi korxonalar tomonidan, bolalar uchun mo‘ljallangan BFQ tarkibiga turli xil dorivor o‘simliklar, shu jumladan no ofitsinal o‘simliklarni qo‘shishgan, ushbu o‘simliklar esa aniq farmakologik ta‘sirga ega emas.

Shu bilan birga, 14 yoshgacha bo‘lgan bolalar no an’anaviy ta’sirlarga ayniqsa sezgir ekanligi isbotlangan. Ular organizmining metabolik tizimlari hali yetarlicha shakllanmagan, ular har doim ham samarali qarshilik ko‘rsatishga va ortib borayotgan yuklamalarga yetarli darajada javob berishga qodir emas. Ba’zi bolalarda BFQ ni shifokor ishtirokisiz qo‘llanilishini nazoratga olish ham muhimdir, chunki, bu ularning sog‘lig‘iga katta xavf tug‘diradi.

Bugungi kunda BFQ ni global bozorining hajmini aniq baholashga imkon beradigan ishonchli ma’lumotlar mavjud emas. Ba’zi manbalarga ko‘ra, bu ko‘rsatkich 40-60 milliard dollarni tashkil qiladi. BFQ iste’mol qilishda Yaponiya aholisining 90%, AQSH da 80%, Yevropada 50% istemol qiladi. BFQ ni ishlab chiqarish bo‘yicha birinchi o‘rin AQSH ga tegishli (butun dunyo bo‘ylab BFQ ishlab chiqarish hajmining 35% tashkil qiladi). Amerikada BFQ lar bozorining o‘sishi yiliga 10-14% ni tashkil qiladi (13).

Ikkinchi yirik global ishlab chiqaruvchi Yevropa bo‘lib, u dunyoda BFQ ishlab chiqarish hajmining 32% tashkil qiladi. Yevropaning yirik BFQ ishlab chiqaruvchi davlatlari orasida Germaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya va Italiya katta ahamiyatga ega. Uchinchi o‘rinda Yaponiya bo‘lib, BFQ ishlab chiqarish hajmining 18% ni tashkil etadi.

Xulosa. Demak, BFQ yoki dori-darmonlarga qaytsak, yana bir bor ta’kidlashni istardimki, BFQ davolash va davolashga qodir dorilar emas. Afsuski, amalda, ko‘pincha noto‘g‘ri reklama tufayli BFQ ni ma’lum bir kasallik uchun dori sifatida sotiladi, bu haqiqatga to‘g‘ri kelmaydi, bemorlarni chalg‘itadi va BFQ ni dori o‘rnini bosuvchi vosita sifatida ko‘rishga majbur qiladi. Masalan, BFQ ni allergiya, bronxial astmani davolashda qo‘llaniladigan dorilar bilan tenglashtirish, solishtirish yoki o‘tkir og‘riqni yo‘qotish kerak bo‘lganda, bu preparatlarni qo‘llash yahshi natija bermaydi.

Demak, umidsizlikni oldini olish uchun BFQ va dori vositalar o‘rtasidagi farq nima ekanligini va ularning samaradorligi va xavfsizligini, dalillarga asoslangan tibbiyot nuqtai nazaridan qanday bog‘liqligini aniq tushunishimiz, bilishimiz lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Георгиевский В.П., Комиссаренко П. Ф., Дмитрук С. Э. Доривор ўсимликларнинг биологик фаол моддалари. — Новосибирск: Наука, Сиб. Кафедра, 1990. — 333 б. — [ИСБН 5-02-029240-0](#).
2. Головкин Б.Н. и др. [Биологически активные вещества растительного происхождения](#), 1000 экз, М.: Наука, 2001. [ИСБН 5-02-013183-0](#).

3. Поликсенова В. Д. Биоген ва абиоген табиатнинг биологик фаол моддалари помидорнинг стрессга ўзига хос бўлмаган чидамлилиги индукторлари сифатида. // БДУ хабарномаси. Сер. 2 : журнал. — 2007 йил. — 3-сон . — С. 83-86.
4. Тутельян В.А., Спиричев В.Б., Суханов Б.П. и др. Микронутриенты в питании здорового и больного человека // Справочное руководство по витаминам и минеральным веществам. - М.: Колос, 2002. - 424 с.
5. Tutelyan V., Sukhanov B. The Legislative Regulation of Biologically Active Food Supplements Circulation in the Russian Federation //Nutraceutical and Functional Food Regulations in the United States and Around the World /Ed. Debasis Bagchi, Food Science and Technology, International Series. Academic Press is an imprint of Elsevier. - New York, 2008. - P. 305-321.
6. Громова Н. Ю., Косивсов Ю. Ю., Сулман Э. М. Технология синтеза и биосинтеза биологически активных веществ: Учебное пособие. — Тверь: ТГТУ, 2006. — 84 с. — С. 7—18.
7. <https://iimtu.edu.in/blog/use-of-nutraceuticals-as-a-medicine-and-food>
8. Dietary Supplement Health and Education Act of 1994, Public Law. - New York, 1994. - 417 p.
9. FDA’s Progress with Dietary Supplements - House Committee of Government Reform. - Washington, 2001. - 185 p.
10. O‘zbekiston Respublikasining 1997 yil 30 avgustdagi «Oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi to‘g‘risida»gi 483-I-sonli Qonunining 2-moddasi.
11. O‘zbekiston Respublikasining 2016 yil 4 yanvardagi «Dori vositalari va farmatsevtika faoliyati to‘g‘risida»gi 399-sonli Qonunining 3-moddasi.
12. Vitamins and Dietary Supplements - USA. Country report - Euromonitor International. - 2010. - N 2. - P. 21-29.
13. Regulations of Statements Made for Dietary Supplements Concerning the Effect of the Product on the Structure or the Function of the Body, Final rule //Federal Register. - Washington, 2000. - Vol. 65, N 4. - P. 999-1050.